

Em Busca da Identidade Urbana: o legado do movimento moderno na cidade de Macapá-AP

Eloane Cantuária

Mestre em Conservação e Restauro pela UFBA e docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá-UNIFAP;

eloane@unifap.br

José de Vasconcelos Silva

Especialista em Fundamentos metodológicos da Apreciação e Crítica do Ensino da Arte pela UFPB e docente do curso de Artes Visuais da UNIFAP

jose.vs@unifap.br

Fátima Maria Andrade Pelaes

Especialista em Gestão Urbana pela UNIFAP e mestranda em Desenvolvimento Regional pela UNIFAP.

fatimaria@unifap.br

Em Busca da Identidade Urbana: o legado do movimento moderno na cidade de Macapá-AP

Resumo

A cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, vem paulatinamente perdendo seus monumentos, parte de sua memória e da história da cidade pela inabilidade dos poderes constituídos em buscar meios de identificar, conhecer e proteger o patrimônio material do município. Recentemente, por iniciativa da recém criada Superintendência Regional do IPHAN no Amapá, iniciou-se o *Inventário de Bens Imóveis* do município. Esta pesquisa explicitou que ao longo do século XX a cidade sofreu bruscas renovações arquitetônicas e urbana restando pouquíssimos exemplares da arquitetura colonial, imperial ou do início da República. Contudo, o Inventário identificou um significativo número de bens do período moderno, sobretudo, no núcleo inicial da cidade, o centro comercial que, no entanto, não se reconhece como centro histórico de Macapá, já que dificilmente se identifica os mais de 250 anos de fundação da cidade. O tecido apresenta características marcantes da arquitetura moderna em quase todo seu perímetro. Entretanto, mesmo estes imóveis identificados como bens de interesse histórico também estão correndo riscos de sucumbirem em nome da especulação imobiliária e pela fragilidade do sistema estadual de proteção do patrimônio cultural e da quase inexistência de dispositivos legais na instância municipal. O município vive na atualidade um intenso processo de expansão e crescimento urbano, estimulando a ocupação das áreas periféricas assim como a verticalização e o adensamento das áreas centrais. Essa rápida transformação reflete diretamente na paisagem urbana, observando-se mais uma vez a destruição das referências históricas e tipológicas da arquitetura amapaense, realidade constatada durante a realização do *Inventário de Conhecimento dos Bens Imóveis da Cidade de Macapá*, quando se observou que diversos imóveis foram reformados, vendidos, abandonados ou simplesmente demolidos no decorrer da pesquisa.

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural, Arquitetura Moderna e Renovação Urbana

Abstract

The city of Macapá, capital of Amapá State, has been gradually losing its monuments, some of its memory and history of the city by the inability of the powers that be to seek ways to identify, understand and protect the material heritage of the city. Recently, at the initiative of the newly established Regional Superintendent of IPHAN in Amapá, began the inventory of real estate in the city. This research explained that throughout the twentieth century the city suffered sudden architectural and urban renewal few remaining examples of colonial architecture, imperial or the beginning of the Republic. However, the inventory identified a significant number of propriety of the modern period, especially in the initial core of the city, the shopping center, however, is recognized as the historic center of Macapá, since it is difficult to identify the more than 250 years foundation of the city. The fabric has the striking features of modern architecture in most of its perimeter. Meanwhile, even these properties identified as real estate of historical interest are also at risk of succumbing on behalf of property speculation and the weakness of the state system of protection of cultural heritage and absence of legal provisions at the municipal level. The municipal district currently lives in an intense process of expansion and urban growth, stimulating the occupation of surrounding areas as well as vertical integration and consolidation of the central areas. This rapid transformation reflects directly the urban landscape, observing once again the destruction of historical references and typological architecture Amapá, actually recorded during the implementation of the Inventory of Knowledge of the Real Estate City of Macapa, when it was observed that several properties were retired, sold, abandoned or simply demolished during the research.

Key Words: Cultural Heritage, Modern Architecture and Urban Renewal

Em Busca da Identidade Urbana: o legado do movimento moderno na cidade de Macapá-AP

Macapá: a gênese de uma cidade sem passado

A cidade de Macapá teve origem do ordenamento de uma antiga povoação que vivia em um dos braços do caudaloso Rio Amazonas. A fundação da Vila data de Fevereiro de 1758, quando a cidade estava sob o comando do sargento-mor engenheiro Tomás Rodrigues da Costa. Segundo Araújo (1998) a nova povoação foi instalada mais ao norte da antiga ocupação, após o antigo lago que impedia o crescimento da Vila. Apesar de rudimentares, os levantamentos realizados no período por Portugal apontaram esta região como estratégica para a Coroa: a região do Cabo Norte localizava-se no extremo norte da Colônia, tinha a particularidade de ser cortada pela imaginária Linha do Equador, além de estar localizada em uma das margens mais estreita do Amazonas, local ideal para fundar uma possessão portuguesa. Essas terras já haviam sido cobiçadas por holandeses e os franceses disputavam com Portugal a posse do lugar. Por causa desses e de outros atributos, Macapá viria a se transformar em uma experiência-modelo no seu traçado urbanístico, refletindo o projeto político e administrativo do Marquês de Pombal em ampliar e fixar o domínio de Portugal das terras do norte. Provavelmente por essa razão, o plano urbano para Macapá tenha sido bastante diferente das outras Vilas e Cidades fundadas pelos portugueses no Brasil Colônia em meados do século XVIII.

Exemplos de planos como o de Macapá encontram poucas ocorrências nas vilas e cidades fundadas por Portugal em terras brasileiras, destacando-se a vila de São José do Sul, exemplo mais próximo ao de Macapá e a Vila de Silves, também nas terras do norte, entretanto, Macapá parece ser a experiência pioneira e a de maior vulto. Araújo (1998) enfatiza que o plano urbanístico da Vila de Macapá foi um dos raros que previa a edificação de duas grandes praças centrais, o que duplicava sua grandeza. Diferente do traçado da maioria vilas que possuíam apenas uma grande praça central, o Plano de Urbanização de Macapá contava com duas praças retangulares, inicialmente com a dimensão de 64 x 72 braças e 80 x 72 braças e posteriormente ambas com 84 x 72 braças. Em palmos as praças teriam mais de 800 x 700 palmos, muito acima das dimensões adotadas na urbanização das vilas portuguesas, que era cerca de 500 palmos. Convertido para metro as praças teriam cerca de 184,8 x 158,4 m cada uma.

Terminada a tarefa de ordenação da Vila as preocupações lusitanas passaram a ser a implantação de uma grande fortificação no local: a Fortaleza de São José de Macapá, reconhecida atualmente com uma das maiores do gênero edificada na América Latina no período colonial. A Fortaleza é um magnífico complexo fortificado formado por uma praça principal em forma de quadrado, tendo em seus vértices quatro baluartes pentagonais que permitia o fogo

cruzado de sobre o inimigo. Possui ainda em seu exterior fossos secos que contornam a praça central, um revelim e as ruínas das demais estruturas de defesas construídas para dar suporte a uma das mais interessantes obras da engenharia militar portuguesa edificada em suas antigas colônias.

Apesar da concepção da Vila e da fortificação ter sido rodeada de glamour, poucos anos após a fundação do povoado os planos do Marquês de Pombal para aquela região foram frustrados e a Vila São José de Macapá jamais alcançou o destaque pretendido pelo nobre português. A região amargou quase 200 anos de isolamento e de abandono e somente no ano de 1943, quando foi transformada em Território Federal do Amapá e desmembrada do Estado do Pará, as terras do Amapá finalmente afastam os tempos de declínio e decadência. A criação do Território Federal do Amapá representou um novo tempo para a região, sendo que a cidade de Macapá experimentou um crescimento e desenvolvimento urbano jamais visto em sua história.

Para governar o recém criado território foi nomeado o jovem capitão do exército Janary Gentil Nunes, que anos antes havia habitado a região comandando um pelotão na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Santos (1998, p. 29) descreve que o destemido oficial e sua comitiva desembarcaram em uma cidade sem energia elétrica, água encanada e esgoto, com menos de 1.300 habitantes, *“um vilarejo decadente sem serviços e atendimentos imprescindíveis ao bem-estar coletivo e ao progresso, onde instalava o governo amapaense, sob a indiferença de parte da população.”* Tal situação é atestada pelo próprio governador Janary Nunes em seu relatório de atividades do governo do Território Federal do Amapá, publicado em 1946, quando comenta que encontrou uma cidade em situação precária:

Em Macapá, capital do Território nenhuma casa possuía instalações sanitárias higiênicas, dispondo de fossa biológica, conforme recenseamento procedido. Com exceção das construções dos norte-americanos, da Panair, do Exército Brasileiro e de uma casa particular no Oiapoque, nenhuma residência do Território poderia ser escolhida para habitação de famílias acostumadas a relativo conforto. (AMAPÁ, 1946, p.5-6)

Era necessário criar ou refazer quase tudo, por isso, nos primeiros anos de governo, Janary reformou e construiu escolas, casas para funcionários, centrais de abastecimento e mercados, postos médicos e hospital, cine-teatro, hotel, delegacias e cadeias públicas, entre outras edificações de interesse público.

Figuras 01 e 02 – Residências para funcionários e a Escola Barão do Rio Branco, construídas no governo de Janary.
Fonte: PICBI/IPHAN

Nos anos seguintes à implantação do Território a cidade cresceu, especialmente na década de 1950, com a instalação da Indústria e Comércio de Minérios–ICOMI, que chegou a ser a maior produtora de minério de manganês no país. De acordo com Tostes (2006), a cidade cresceu consideravelmente neste período resultando no surgimento de vários bairros como o bairro do Trem, Santa Rita e Beiril. A partir do final da década de 1970 e da década subsequente, Macapá enfrentou outro período de intensas transformações urbanas, entretanto, a implantação das melhorias urbanas veio junto com o desejo de erradicar a velha e atrasada cidade colonial e seus traços, colocando abaixo as edificações antigas e apagando parte da história de Macapá.

Figuras 03 e 04 – Praça da Matriz e Rua da Praia, feições da cidade colonial destruída nas décadas de 1970 e 1980.
Fonte: PICBI/IPHAN

Nas últimas décadas, a capital do Estado do Amapá, vem sofrendo um desenfreado movimento de especulação imobiliária que vertiginosamente vem demolindo e destruindo o que sobrou dos vestígios do passado, vestígios esses, sobretudo, de tipologia modernista, edificados em sua maioria no governo de Janary entre os anos de 1944 e 1956.

Patrimônio ameaçado: a falta de uso, usos incompatíveis, a especulação imobiliária e a “morte” do bem.

Os teóricos do patrimônio históricos são unânimes na noção de que nem tudo pode ser preservado e que a renovação urbana é necessária, contudo, parte da história da cidade e dos homens precisa ser conservada para que se possa “ler” na cidade os tempos por que ela passou. De acordo com Cantuária (2003) a conservação e a manutenção preventiva devem ser as ações cotidianas nas práticas de preservação do patrimônio. Diversos teóricos orientam para tais ações como John Ruskin em sua teoria publicada em 1849:

“Tomai atentamente cuidado, com vossos monumentos, e não tereis nenhuma necessidade de restaurá-los (...), a nossa decisão de conservar ou não os edifícios das épocas passadas não é questão de oportunidade ou de sentimento. Nós não temos direito de tocá-los. Não são nossos. Eles pertencem, em parte, àqueles que os construíram, e em parte a todas as gerações de homens que deverão vir depois de nós.” (RUSKIN, 1996, p. 27)

Cantuária (2003) indica outro importante teórico de restauro, Camilo Boito (2002) que também acredita que a conservação é uma obrigação de todos, tanto da sociedade como do governo. Foi a partir da publicação da 1ª Carta de Atenas, que a sociedade moderna definitivamente reconheceu a importância das teorias de restauração nascidas no século XIX. O documento também agregou à noção de manutenção preventiva a idéia de que as ações de conservação eram favorecidas pela utilização do Bem pela sociedade, desde que essa não fosse danosa ao monumento. *“A conferência recomenda que se mantenha uma utilização dos monumentos, que assegure a continuidade de sua vida, destinando-os sempre finalidades que respeitem o seu caráter histórico ou artístico.”* (CURY, 2000, p. 13)

A idéia de utilização como aliada da preservação de um edifício também sempre foi uma das questões bastante defendida pelos restauradores. Exemplo disto pode ser observado na obra de Aloïs Riegl (1987) O culto moderno aos monumentos, publicada em 1903. Nela o restaurador afirmava que abdicar da utilização potencial instrumental do edifício poderia ser mais degradante ao monumento do que sua utilização física. Acreditava que a degradação humana seria menos nociva do que a ação gerada pelo abandono e degradações do tempo, entretanto, dever-se-ia garantir utilizações compatíveis aos monumentos, para que a intervenção humana fosse a menos destrutiva possível.

A Carta de Veneza, no 4º e 5º artigo também faz referência à manutenção contínua e ao uso responsável do Bem,

“ Art. 4º A conservação dos monumentos exige, antes de tudo, manutenção permanente.

Art. 5º A conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação útil à sociedade; tal destinação é, portanto, desejável, mas não pode nem deve alterar a disposição ou a decoração do edifício. É somente dentro destes limites que se devem conceber e se podem autorizar as modificações exigidas pela evolução dos usos e costumes”. (CURY, 2000, p. 92)

Apesar da preocupação com a manutenção permanente e o uso responsável do monumento ser universal, nem sempre a realidade do patrimônio cultural, especialmente nas cidades brasileiras, consegue manter-se tal que evite procedimentos restaurativos ou a perda do bem. No Amapá, a falta de dispositivos legais para a proteção do patrimônio, aliada a falta de uso responsável das edificações, do crescimento urbano desordenado e das forças do capital imobiliário geraram uma mistura devastadora na conservação e manutenção do patrimônio histórico da cidade.

Diversos exemplos podem ser encontrados na cidade do descaso do poder público com a preservação e conservação do patrimônio amapaense onde algumas edificações agonizam com o abandono e a falta de uso. São bens como o prédio do Campus avançado da Universidade Rural do Rio de Janeiro, edificação abandonada nas últimas décadas, resultando em um imóvel arruinado e sem utilidade, fadado a destruição. Outras edificações são simplesmente extirpadas da paisagem urbana do dia para a noite pelo poder da especulação imobiliária, já que não são tombadas e há nenhum dispositivo que impeça os proprietários de destruí-las ou de vendê-las para que dêem lugar a novas construções. Durante a pesquisa identificou-se que a sede do Esporte Clube Macapá e do Amapá Clube foram deliberadamente destruídas para dar lugar a edifícios de apartamentos.

Entretanto, o despreço com o patrimônio não é exclusividade do poder público, a sociedade amapaense também não tem evitado a destruição nem lutado pela preservação de seus bens, pois nem sentiu falta da única residência que havia restado dos imóveis construídos para os funcionários do governo de Janary Nunes na Av. Iracema Carvão Nunes e que antes de ser demolida abrigava o Instituto de Pesos e Medidas do Amapá-IPEM e atualmente tornou-se um grande estacionamento. A edificação também foi demolida intempestivamente durante a realização da pesquisa.

Inventário de Conhecimento dos Bens de interesse cultural de Macapá: antes tarde do que nunca

É inegável que as construções nos contam uma parte importante das relações entre as cidades e seus habitantes. Maziviero (2008) exemplifica que a vinculação entre forma e memória garante aos indivíduos a capacidade de caracterizar e atribuir qualidade ao espaço construído, ou seja, possibilita ao homem conferir identidade aos lugares.

Entende-se que nos últimos anos, a cidade de Macapá passa por um processo de intensas modificações no seu espaço urbano, constituído por construções de novas avenidas, bairros, praças, parques, escolas e recentemente, o processo de verticalização desenfreado. É um caminho é inevitável e “natural” para que as cidades se moldem ao seu tempo e suas necessidades.

No entanto, é preciso assegurar que os traços e vestígios das transformações da cidade de Macapá ao longo dos tempos, sobrevivam ao efeito desagregador da rapidez contemporânea, onde o passado vai perdendo seu lugar para um presente eterno com a ameaça da perda da sua identidade. Permitindo assim, que imóveis de importante significação histórico-cultural não sejam destruídos ou desfigurados em nome do desenvolvimento. (D’ALESSIO, 1993, p.97)

O Inventário de Conhecimento dos Bens Imóveis da Cidade de Macapá-PICBI surgiu neste contexto, através da iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Superintendência Regional do Amapá/SR-AP/IPHAN, e realizado pelo Curso de Arquitetura da Universidade Federal do Amapá/UNIFAP. O objetivo primeiro do Inventário foi de gerar informações sobre o desenvolvimento urbano da cidade, bem como dados que propiciassem a indicação de processos de tombamento, definição de áreas de entorno, importantes subsídios para a consolidação da legislação estadual e municipal de proteção do patrimônio de Macapá.

O desenvolvimento urbano da cidade foi o eixo central da pesquisa, permitindo o reconhecimento dos remanescentes históricos dos diversos períodos históricos, resultando na identificação de dois períodos principais: a fundação da Vila de São José de Macapá na 2ª metade do século XVIII e a instalação do Território Federal do Amapá-TFA, na década de 1940, dois períodos de intensas modificações na paisagem da cidade. Deste recorte espaço-temporal resultou uma escolha de cerca de 40 imóveis pelo IPHAN para ser inventariado, que ao serem locados no mapa de Macapá, resultou em uma poligonal que delimitou a área da pesquisa. De acordo com o projeto da pesquisa, a poligonal tem o seguinte perímetro: Ao norte, o eixo da avenida Procópio Rola seguindo em direção a oeste até a interseção com o eixo da rua Leopoldo Machado, seguindo neste em direção ao sul até a interseção com o eixo da rua Diógenes Silva; seguindo em direção a leste até a interseção com eixo da rua Jovino Dinoá; seguindo em direção ao norte até a interseção com o eixo da avenida Desidério Antônio Coelho; seguindo a leste até a margem do Rio Amazonas.

Figuras 5 – Plano de implantação da Vila de Macapá no século XVIII
Fonte: Araújo, 1998

Figuras 6 – Identificação na cidade atual do plano de implantação da Vila de Macapá no século XVIII
Fonte: Google Earth (modificado pelos autores)

A metodologia adotada para coleta de dados foi baseada no Inventário Nacional de Bens Imóveis-IBA, indicada pelo IPHAN, que prevê a consulta das informações já produzidas, disponíveis nos arquivos da instituição, assim como à bibliografia e documentação pertinentes disponíveis em outras instituições. Além do levantamento de campo para atualização das plantas, estado de conservação dos imóveis, levantamento fotográfico, usos, ambiência, etc. A pesquisa foi realizada em três fases, dividida por áreas. A investigação foi iniciada com um levantamento preliminar da área de estudo e identificação dos imóveis de interesse histórico-cultural. Posteriormente foi realizado o levantamento de dados cadastrais das edificações, das características arquitetônicas, do estado de conservação, complementado pelo levantamento fotográfico da edificação, do entorno e skyline de algumas quadras.

A primeira fase abrangeu a área do centro comercial da cidade, local onde estão concentrados os prédios mais antigos de Macapá e, conseqüentemente, o maior número de edificações de interesse cultural. O perímetro compreendeu todas as avenidas constantes da poligonal fornecida pelo IPHAN PA/AP e foi acrescido mais uma avenida ao norte do perímetro para abarcar alguns imóveis de interesse que estavam fora dos limites da pesquisa. Neste primeiro trecho a pesquisa realizou a varredura quadra a quadra, resultando também na elaboração dos skylines dos quarteirões percorridos.

Figuras 7 – Prédio do Correio Central
Fonte: PICBI/IPHAN

Figuras 8 – Prédio da Embratel
Fonte: PICBI/IPHAN

Na segunda e terceira fase a pesquisa realizou o levantamento apenas nas quadras que possuíam bens de interesse cultural. A segunda etapa incluía as áreas adjacentes ao centro comercial de Macapá, enfocando os imóveis e entorno imediato da lista de imóveis fornecida pelo IPHAN e outros imóveis identificados como importantes e que se localizavam fora do perímetro da 1ª etapa. Na terceira etapa foram inventariados os imóveis e entorno imediato presentes no bairro do Trem e constantes da lista de bens fornecida pelo IPHAN, além da inclusão de outros que se julgaram importantes, mas que se localizam fora da poligonal da pesquisa. Praticamente todos os imóveis inventariados nas duas etapas eram de tipologia moderna ou executados no período moderno, com características neo-colonial. Os imóveis inventariados foram.

Tabela 1 – Imóveis inventariados na 2ª e 3ª etapas

N.º	BEM CULTURAL	SITUAÇÃO
1	AMAPÁ CLUBE	Demolido durante a pesquisa
2	CAIXA D' ÁGUA	Em utilização
3	ESPORTE CLUBE MACAPÁ	Demolido durante a pesquisa
4	CASA DO CRIOULO (entorno do cemitério)	Em utilização
5	ANTIGA CASA DO PREFEITO (Secretaria Municipal de Cultura)	Em utilização
6	CASAS DE FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO JANARY	Em utilização
7	CEMITÉRIO	Em utilização
8	COLÉGIO AMAPAENSE	Em utilização, recentemente reformado
9	ESCOLA INTEGRADA DE MACAPÁ (antiga Escola Industrial)	Em utilização
10	SUFRAMA	Em utilização
11	GALERIA COMERCIAL DA FAB	Em utilização
12	CASA CRIOULO BRANCO	Semi abandonada
13	HOTEL SANTO ANTÔNIO	Em utilização
14	1ª IGREJA BATISTA	Em utilização
15	MAÇONARIA	Em utilização
16	PALÁCIO DO SETENTRIÃO	Em utilização
17	HOSPITAL GERAL	Em utilização, bastante modificado
18	ESTÁDIO GLICÉRIO MARQUES	Em utilização
19	ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS	Em utilização
20	IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Em utilização
21	ESCOLA SANTINA RIÓLI - GINÁSIO FEMININO	Recentemente reformada
22	CEA	Em utilização
23	CASAS DE OPERÁRIOS	Em utilização
24	SEDE DO TREM DESPORTIVO CLUBE	Recentemente reformado

Fonte: PICBI/IPHAN

Durante a varredura de identificação, decidiu-se ampliar a área de estudo, para incluir alguns bens de interesse que se encontravam nas proximidades da área delimitada, dessa forma, a área de estudo sofreu ajustes e a poligonal do Inventário de Conhecimento passou a compreender parte do Bairro Central e suas adjacências. Na pesquisa de campo buscou-se registrar os elementos arquitetônicos e materiais empregados nas edificações e o estado de conservação dos imóveis, assim como, confrontou-se a base documental obtida dos monumentos com as observações obtidas em campo, entrevistas com os responsáveis pelas edificações, moradores das redondezas e antigos moradores.

Figura 9 – Colégio Amapaense recentemente reformado
Fonte: PICBI/IPHAN I

E por fim, no levantamento fotográfico da edificação, buscou-se registrar o bem, seu estado de conservação, detalhes arquitetônicos e, para alguns deles, foi necessário o registro do entorno imediato. O material coletado passou pela etapa de tratamento, análise e sistematização dos dados, compondo a base dos relatórios e fichas. O resultado da pesquisa foi apresentado no relatório final, onde se apontou os imóveis de interesse à preservação, indicando a viabilidade para o tombamento e o grau de significância cultural dos mesmos.

Figura 10 – Ficha de Identificação do bem de interesse à preservação
Fonte: PICBI/IPHAN

Macapá: uma cidade sem passado ou o reflexo de um presente sem futuro.

A paisagem é a cristalização, em um determinado momento, de um conjunto de ações em um determinado lugar, que pode permanecer durante séculos como, ou quase como, no momento de sua instalação. O espaço é sempre mutável, ainda que a mesma paisagem, o mesmo conjunto de objetos sejam utilizados. É necessário também entender que nem a paisagem nem o espaço são eternos, que muitos objetos desaparecem, tornando o passado e o presente invisíveis, não há como definir o que é passado ou presente adverte Santos (1995). Contudo, as cidades são formadas de espaços, e estes de paisagens, e são nelas, primeiramente, que percebemos as transformações. Essas transformações ficam registradas na paisagem: cada rua aberta, cada casa construída, cada monumento destruído, é impresso na cena urbana, passando a fazer parte de sua história, entretanto, a renovação constante e sem controle distancia as pessoas do lugar, deixando a sociedade insensível, especialmente no que se refere à preservação do patrimônio.

Esta realidade pode ser vista na cidade de Macapá que hoje vive a busca de sua identidade, já que a renovação urbana apagou uma boa parcela de sua história e continua a destruir até os traços mais recentes edificados em sua paisagem. Os diferentes momentos históricos passados pela cidade não foram preservados, dificultando a identificação das várias transformações vividas pelo lugar e tornando a sociedade apática e indiferente a destruição constante de parte da história urbana e sua própria história. Essa indiferença só contribui com a inaptidão dos poderes municipais e estaduais em salvaguardar os bens da cidade de Macapá.

Deve-se entender que nem todos os bens existentes em uma cidade são de interesse da União, por essa razão, os Poderes Municipal e Estadual são tão importante na identificação, conservação e gestão do patrimônio das cidades. Apenas as obras de vulto ou grande importância conseguem ser protegidas pela União, as demais, possuem importância local e devem ser conservadas pelo Município ou pelo Estado. Mas quando os poderes locais falham dificilmente os Órgãos Federais conseguem atuar a contento. No Amapá, mais especificamente em Macapá, a demora na criação de dispositivos de controle e gestão do patrimônio local e a falta de interesse dos poderes constituídos em conhecer, inventariar, proteger e preservar o patrimônio arquitetônico e cultural do Amapá, fez com que grande parte desta riqueza fosse perdida e uma parcela significativa dos bens que restaram correm riscos iminentes de desaparecerem.

REFERÊNCIAS

AMAPÁ, Território Federal do. **Relatório das Atividades do Govêrno do Território Federal do Amapá, em 1944, apresentado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República pelo Capitão Janary Gentil Nunes, Governador do Território.** Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 1946.

ARAÚJO, Renata Malcher de. **As cidades da Amazônia no século XVIII: Belém, Macapá e Mazagão.** 2 ed. Porto: FAUP Publicações, 1998.

BRASIL, Senado Federal. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília: Senado Federal, 2006.

CANTUÁRIA, Eloane. **Fotografia, Arquitetura e Restauo.** Salvador: UFBA/PPGAU, 2003. (Dissertação de Mestrado)

CURY, Isabelle (org.). **Cartas patrimoniais.** 2. ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

D'ALESSIO, Márcia M. **Memória; leituras de M. Halbwachs e P. Nora.** Revista Brasileira de História, São Paulo, 13 (25/26);97-103, set.92 /ago. 93.

MAZIVIERO, Maria Carolina. **Memória e espaço: Vinculações acerca da formação da identidade urbana.** Disponível em: < <http://www.preac.unicamp.br/memoria/textos/Maria%20Carolina%20Maziviero%20-%20completo2.pdf>> Acesso em 10 dez 2008.

SANTOS, Fernando Rodrigues dos. **História do Amapá: da autonomia territorial ao fim do Janarismo.** Macapá: FUNDECAP/GEA, 1998.

SANTOS, Milton. Salvador: Centro e centralidade na cidade contemporânea. In: GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras (org). **Pelo Pêlo: História Cultura e Cidade.** Salvador: ed. da Universidade Federal da Bahia/ Faculdade de Arquitetura/ Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, 1995. p. 11-29.

TOSTES, José Alberto. **Planos diretores no Estado do Amapá: uma contribuição para o Desenvolvimento Regional.** Macapá: J.A. Tostes, 2006.